

ИМАГОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ.

Заидова Валерия Муйиновна

Спирант 1 курса, Алтайский государственный педагогический университет
vzaidova@yandex.ru

Худенко Елена Анатольевна

Доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой литературы
АлтГПУ, Научный руководитель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270720>

Аннотация. В статье рассматривается имагология как междисциплинарная область гуманитарного знания, анализируется её генезис, теоретические основы и методологический аппарат. Особое внимание уделяется различным трактовкам понятия «имагология» в современной научной среде, а также анализу оппозиции образа «свой - чужой» как ключевого концепта имагологических исследований. Рассматриваются исторические этапы развития имагологии, начиная с её формирования в рамках компаративистики и заканчивая современными тенденциями. Особое внимание уделяется вкладу отечественных и зарубежных ученых в становление и развитие имагологических исследований.

Ключевые слова: имагология, компаративистика, образ, «свой», «чужой», этностереотип, междисциплинарность, литературоведение, национальный характер, культурные стереотипы, межкультурная коммуникация, идентичность.

Abstract. The article examines imagology as an interdisciplinary field of humanitarian knowledge, analyzes its genesis, theoretical foundations, and methodological apparatus. Special attention is paid to various interpretations of the concept of "imagology" in the modern scientific environment, as well as to the analysis of the "friend or foe" image opposition as a key concept in imagological research. The article examines the historical stages of the development of imagology, from its formation within the framework of comparative studies to current trends. Special attention is given to the contributions of Russian and foreign scholars to the formation and development of imagological research.

Key words: imagology, comparative studies, image, "one's own", "foreign", ethnostereotype, interdisciplinarity, literary studies, national character, cultural stereotypes, intercultural communication, and identity.

В последние годы в отечественной гуманитаристике возрос интерес к имагологии – междисциплинарной области, изучающей образ «другого», чужой страны, народа, культуры. Этот интерес обусловлен растущей глобализацией, интенсификацией межкультурных контактов и необходимостью понимания механизмов формирования представлений о других культурах. Несмотря на растущую популярность, статус имагологии остается дискуссионным, а само понятие – неоднозначным, что требует более глубокого анализа её теоретических и методологических оснований. Цель данной статьи – проанализировать историю развития имагологии, её теоретические и методологические основы, рассмотреть различные подходы к определению этого понятия в современной научной литературе, а также выявить перспективы дальнейшего развития имагологических исследований.

«Имагология как направление литературоведения (от лат. Imago- изображение, образ)» [Папилова,2011,с.31.]. позволяет исследовать национальные и культурные стереотипы, представленные в литературе, и их влияние на формирование образа «чужого». «Область гуманитарного знания, изучающая образы «другого». [Папилова,2011,с.31.]. Однако, такое определение требует уточнения, поскольку понятие «образ» само по себе многозначно и может трактоваться по-разному» [Папилова,2011,с.32.].

Некоторые исследователи рассматривают имагологию как «раздел компаративистики, занимающийся изучением представлений одного народа о другом.» [Ощепков,2010,с.251].

В рамках такого подхода акцент делается на сравнительном анализе литературных текстов и других культурных артефактов, в которых формируются и транслируются образы чужих стран и народов.

Имагология, как научная дисциплина, возникла на стыке различных дисциплин, тем самым это обусловило многообразие подходов к её определению. Наиболее распространённое определение имагологии -это область гуманитарного знания, изучающая образы «чужого». Однако, такое определение требует уточнения, поскольку понятие «образ» само по себе многозначно и может трактоваться по-разному.

Некоторые исследователи рассматривают имагологию как раздел компаративистики, занимающийся изучением представлений одного народа о другом. В рамках такого подхода акцент делается на сравнительном анализе литературных текстов и других культурных артефактов, в которых формируются и транслируются образы чужих стран и народов. Основной задачей имагологии в данном случае является выявление стереотипов, предрассудков и других искажений, возникающих в процессе межкультурной коммуникации. Другие исследователи, напротив, подчёркивают междисциплинарный характер имагологии, указывая на то, что она опирается на достижения таких наук, как история, этнография, психология, социология и культурология. В рамках такого подхода имагология рассматривается как комплексная наука, изучающая широкий спектр явлений, связанных с формированием и функционированием образов «Другого» в различных сферах общественной жизни.

«В «Толковом словаре обществоведческих терминов» имагология определяется как «учение об образах» и «составная часть сравнительно-исторического метода в литературоведении». Однако, это определение представляется слишком общим и не отражает всей сложности и многогранности имагологических исследований»[Яценко,1999,с.123].

«Современные исследователи конкретизируют это определение, обращая внимание на различные аспекты. Например, А.Р. Ощепков понимает имагологию как сферу исследований, изучающую образ «чужого» в общественном, культурном и литературном сознании» [Ощепков, 2010, с.33]. В.А. Хорев отмечает, что «имагология изучает образ другого народа не только в литературе, но и в других «текстах»». [Хорев, 2012, с.34]. Н.П. Михальская считает, что «имагология исследует восприятие и воплощение в литературных произведениях представлений об иной стране, её народе, особенностях национального характера» [Михальская, 1995, с.45].

Можно выделить несколько основных подходов к определению понятия «имагология»:

1. Междисциплинарный подход: имагология-комплексная наука, изучающая широкий спектр явлений, связанных с формированием и функционированием образов «чужого» в различных сферах общественной жизни.
2. Культурологический подход: имагология является областью исследований, изучающих влияние культуры на формирование образов «чужого».
3. Психологический подход: имагология-область исследований, изучающая психологические механизмы формирования образов «чужого».

Имагология как самостоятельное научное направление сформировалось во второй половине XX века. Однако, предпосылки для её возникновения существовали и ранее. Интерес к образам других стран и народов можно найти уже в древней литературе и философии.

Формирование имагологии связано с развитием компаративистики в XX веке. Именно в рамках сравнительного литературоведения были заложены основы для изучения образов «Другого» в литературных текстах.

«Важную роль в становлении имагологии сыграли работы Ж. М. Карре и М. Ф. Гийяра, которые «предложили анализировать не только взаимовлияние литератур, но и то, как в тексте реализуется образ «другого»» [Cerre, 1966; Giyard, 1981, с.45]. Они обратили внимание на то, что литература является важным источником информации о других странах и народах, однако, эта информация часто бывает искаженной и стереотипной.

«Ж.М. Карре и М.Ф. Гийяр предложили новый метод изучения литературы, который заключался в анализе не только содержания текста, но и его контекста. Они считали, что для понимания образа Другого необходимо учитывать исторические, социальные и культурные факторы, которые влияли на его формирование» [Cerre, 1966; Giyard, 1981, с.45].

Румынский исследователь А. Дима призывал «с крайней тщательностью подходить к портрету той или иной страны в литературе, поскольку образы других стран не могут оставаться постоянными, а на их создание влияют совершенно разные факторы, в том числе то, имел ли автор текста опыт пребывания в описываемой им стране.» [Дима, 1977, с.45].

Постепенно имагология выходит за рамки компаративистики и начинает развиваться как междисциплинарная область исследований. Это связано с осознанием того, что образы «чужого» формируются не только в литературе, но и в других сферах общественной жизни: в истории, политике, культуре, искусстве, средствах массовой информации и т.д.

В развитии междисциплинарного подхода к имагологии важную роль сыграли работы отечественных ученых. М.М. Бахтин разработал концепцию «диалога культур», которая предполагает, что взаимодействие с другой культурой способствует лучшему

пониманию собственной культуры. [Бахтин, 1979,с.45]. «Он подчеркивал, что чужая культура полно и глубоко раскрывает себя только в глазах другой культуры» [Бахтин, 1979,с.45].

Существенное влияние на развитие имагологии оказала эпоха Просвещения, популяризовавшая литературный жанр путешествий. «Романтизм, как известно, проявил углубленный интерес к национальному самосознанию народа, его языку и фольклору, самобытности его культуры и литературы, к менталитету и характеру чужой нации, к «экзотике» («нецивилизованным» народам, дикарям)». [Папилова, 2013,с.67].

В эпоху глобализации имагология приобретает особую актуальность. Усиление межкультурных контактов приводит к увеличению взаимодействия между различными культурами. В этих условиях понимание механизмов формирования образов «чужого» становится необходимым для успешной межкультурной коммуникации и предотвращения конфликтов на национальной и религиозной почве.

На сегодняшний день современные имагологические исследования характеризуются междисциплинарным подходом, использованием новых методов и технологий, а также расширением тематики. В частности, большую часть внимания уделяется изучению влияния средств массовой информации на формирование образов «чужого». Так-же исследуются образы различных социальных групп и меньшинств. Анализируются процессы формирования национальной идентичности и межкультурной толерантности.

Необходимо выявить основные тенденции и закономерности, характеризующие образ Другого. Объяснить, почему образ Другого сформировался именно таким образом. Как этот образ влияет на межкультурную коммуникацию и отношения между различными народами и культурами?

«Одним из ключевых понятий имагологии является оппозиция «свой – чужой»». [Степанов, 1997; Хорев, 2012]. «Она определяет противопоставление, пронизывающее культуру и формирующее коллективное мироощущение. Образ «чужого» всегда формируется в сопоставлении с образом «своего»». [Степанов, 1997; Хорев, 2012].

Разграничение «своего – чужого» существовало испокон веков не только как пространственно-территориальная граница, но и как разница в системе верований и культур. Отношение к чужому в каждом исторически конкретном обществе было связано с присущей ему картиной мира, поэтому и оппозиция «свое – чужое» имела в каждую эпоху различное наполнение.

В работе Степанова концепт «свой – чужой» соотнесен с понятием архетипа как первичной схемой образов, воспроизводимой бессознательно и априорно формирующей активность воображения, как «многоуровневой структурой – от элементарных образов отдельных произведений до целых литературных направлений и школ – пронизывающей всю мировую культуру и порой наделенной внутренней антиномичностью» (рай утраченный – рай обретенный). [Степанов, 1997,с.67].

Исследование оппозиции «свой – чужой» позволяет выявить механизмы формирования стереотипов и предрассудков, понять, как формируется национальная идентичность, и как можно способствовать развитию межкультурной толерантности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Бахтин, М. М. (1979). Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство
- 2.Гийяр , М.Ф.(1981). Сравнительное литературоведение.Москва: Прогресс.
- 3.Дима, А.(1977). Принципы сравнительного литературоведения. Москва: Прогресс.
- 4.Земсков, В. Б.(2011). Литература русского зарубежья.Москва: Наследие.
- 5.Михальская, Н. П.(1995). История зарубежной литературы XX века.Москва: Дрофа.
- 6.Ощепков, А. Р.(2010). Имагология и проблемы межкультурной коммуникации.Вестник Челябинского государственного университета.
- 7.Папилова, Е. В.(2013). Русская литература и национальный образ мира. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.
- 8.Поляков, О. Ю.(2013).Имагология: теоретико-методологические основы.Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова.
- 9.Реизов, Б. Г.(1988). Французская романтическая историография (1815-1848). Издательство Ленинградского университета.
- 10.Степанов, Ю. С. (1997).Константы: словарь русской культуры. Москва: Школа XXI век.
- 11.Томберг, О. В.(2015). Изучение литературы в контексте филологической имагологии.Вестник Московского государственного областного университета.
- 12.Трыков, В. П.(2015). Имагология как научная дисциплина. Вестник Российского университета дружбы народов. Вестник Московского государственного областного университета.
- 13.Хорев, В. А.(2012).Русская литература в зеркале чешской культуры. Институт славяноведения РАН.
- 14.Cerre, J.M. (1966). Litterature compare.Presses Universitaires de France.
- 15.Саид, Э. (2006).Ориентализм: Западные концепции Востока.Москва: Русское слово.
- 16.Андерсон, Б. (2001). Воображаемые сообщества.Москва: Кучково поле.
- 17.Хобсбаум, Э.(1998). Нации и национализм после 1780 года.Санкт-Петербург: Алетейя.
- 18.Гидденс, Э.(2011). Последствия современности.Москва: Праксис..